

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. ناصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذة هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23 Dr. Alexander c.	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24 Dr. Anita moors	London	research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
 - تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- 12 **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)**
- 15 **ملخصات أبحاث العدد**
- 25 **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان)
- 41 **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين)
- 59 **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين)
- 79 **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية)
- 101 **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر)
- 117 **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية)
- 135 **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية**
(دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين)
- 149 **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)**
(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر)

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير - أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس - آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهنئ ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأستاذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

ملخصات أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضع حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمثمنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية

من طريق الشاطبية

د. بابكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه فقامت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضح حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداء من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، وأورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لقد شرف الله أقواماً وأكرمهم بحفظ كتابه، واستخدمهم لاستخراج درره ومكنون معانيه، فكانوا أئمة هدى، يقتدى بهم في كل عصر ومصر، على مر الأزمان والدهور، فكان ممن وفق لنيل هذا الشرف العظيم، أئمة القراءة، ومنهم الإمام ابن عامر الشامي.

فأحببت أن أتتبع خلفه في القراءات القرآنية، فأدرسه دراسة علمية مبيناً وموجهاً خلفه في كل الموضع، وجعلت عنوان البحث: خلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية دراسة وتوجيه.

وبعد تجميع ما احتواه هذا البحث جاءت الدراسة على: (مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة) على النحو التالي:

المقدمة وفيها أسباب اختيار الموضوع، والهدف منه، وأهميته، وبيان مشكلة الدراسة، وأسئلتها، والمنهج المتبع في الدراسة، وحدودها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة.

المبحث الأول: التعريف بابن عامر وراوييه.

المبحث الثاني: دراسة خلف ابن عامر في الأصول.

المبحث الثالث: دراسة خلف ابن عامر في الفرش.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

أولاً: أسباب اختيار البحث

خدمة كتاب الله تعالى تعدّ من أجلّ القربات، وعمل يتشرف به المؤمن، لذا ينبغي لكل من له صلة بكتاب الله عز وجل، ألا يقصر فيما يستطيع، طلباً للأجر والثوبة، لذا أحببت أن أشارك بهذا البحث المتواضع، لأبرز فيه جانباً من جوانب الإعجاز القرآني، ألا وهو الاختلاف الذي لا يؤدي إلى التضاد، وإنما إلى التنوع والتغاير، وزيادة المعاني وجمال المباني.

ثانياً: أهداف البحث

توافرت لهذه الدراسة مجموعة من الرغبات والأهداف نلخصها في الآتي:

1- الرغبة في القيام بعمل يخدم كتاب الله عز وجل.

2- التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه.

3- إبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة وهو الخلف في القراءة.

4- بيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير.

ثالثاً: أهمية البحث

تكتسب الدراسة أهميتها لصلتها بالقرآن الكريم، [القراءات القرآنية] قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وهو من أهل الرواية والدراية في علم القراءات، ولا سيما أن قراءته من القراءات السبع المتواترة، وأحد الأعلام الثقات، لذا تستحق قراءته الدراسة، ولا سيما جانب الخلف في قراءته.

رابعاً: مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة هذا البحث في الأوجه المتعددة في الكلمة الواحدة وقراءة كل راو من رواة ابن عامر بوجه مغاير، مع أنهما جميعاً يسندان قراءتهما إلى ابن عامر الشامي، ومن هنا تنشأ أسئلة الدراسة.

خامساً: أسئلة الدراسة

ما هو سبب اختلاف الراويين في القراءة؟ مع أيهما أخذنا عن شيخ واحد.
وهل الراويان أخذنا عن ابن عامر مباشرة أم بواسطة؟

سادساً: منهج الدراسة

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والوصفي بتحليل وتتبع الخلف الوارد في اللفظة الواحدة لابن عامر الشامي، في الشاطبية المسماة: بـ (حرز الأماني ووجه التهاني).

سابعاً: حدود الدراسة

خلف ابن عامر الشامي في الأصول، والفرش، من طريق الشاطبية.

ثامناً: مصطلحات البحث

القراءة: كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة.

الرواية: كل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية.

الطريق: كل ما نسب للأخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق.

الوجه: وهو ما رجع إلى اختيار القارئ من الأوجه الجائزة في القراءة مثل الأوجه التي بين السورتين.

الأصول: جمع أصل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح: فهو عبارة عن الأحكام الكلية المطردة التي يندرج تحتها الكثير من الجزئيات المتماثلة، مثل صلة ميم الجمع والهمزات، وسائر الأمور التي يتكرر ورودها في القرآن الكريم، وليست مقصورة على سورة معينة.

الفرش: معناه في اللغة النشر والبسط، والمقصود منه عند علماء القراءات: ما جاء من القراءات من خلافات غير مطردة في سور القرآن الكريم، وسمي فرشاً لانتشار هذه القراءات في سور القرآن، فكأنها انفرشت وتوزعت على السور، بخلاف الأصول، فإن الحكم فيها ينسحب على جميع السور لا يخص سورة بعينها، وهذا في الغالب، الأداء: والأداء في القراءة هو تصحيح الألفاظ وإقامة الحروف على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالرسول ﷺ التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غيرها.

الخلف: ورود قراءتين أو أكثر للحرف نفسه للقارئ المعين أو الراوي عنه، أو وجود مذهبين لقارئ واحد أو راوي في باب من أبواب الأصول أو الفرش.

تاسعاً: الدراسات السابقة

أشار علماء القراءات القرآنية في مصنفاتهم إلى الخلف الوارد للقراء في الكلمة الواحدة من غير أفراد دراسة لهذا الخلف حسب علم الباحث، هناك بحوث وكتب تناولت قراءة ابن عامر بصفة عامة منها كتاب: للدكتور: سامي عبد الفتاح هلال بعنوان: (قراءات الإمام ابن عامر والانتصار لها) ويقع في 192 صفحة، ومن أبرز ما تناولته الكتاب انفرادات ابن عامر ورد بعض المزايع حول قراءة ابن عامر الشامي.

كذلك بحث بعنوان: (نصب جواب الطلب في قراءة ابن عامر (كن فيكون)) وهوبحث لغوي بحث يتحدث فقط عن (كن فيكون) في قراءة ابن عامر والرد على من خطأها لغوياً.

وهناك بحث للدكتور عبد الله إسحاق، جامعة أم درمان الإسلامية بعنوان: (انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي) وكثيرة هي الكتب والبحوث التي تناولت قراءة ابن عامر من نواحي مختلفة.

غير أن دراستي تتناول ما يتعلق بالخلف فقط في قراءة ابن عامر الشامي.

الكلمات المفتاحية: الأصول- الفرش- التوجيه- رواية- الوجه.

المبحث الأول

التعريف بابن عامر الشامي وراوييه

عبد الله بن عامر اليحصبي، وكنيته أبو عمران، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام كان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاً من علماء الطبقة الثالثة، أمّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام «عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه، فكان يأنم به وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة، والقضاء، ومشيخة الإقراء بدمشق، فأجمع الناس على قراءته، وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصّدر الأوّل الذين هم أفاضل المسلمين.

يُقَالُ: وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ، وَهَذَا بَعِيدٌ، وَالصَّحِيحُ: مَا قَالَ تَلْمِيزُهُ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدَّمَارِيُّ: أَنَّ مَوْلَاهُ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

قال خالد بن يزيد المري: سمعت عبد الله بن عامر يقول: قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله ولي سنتان، وانتقلت إلى دمشق، ولي تسع سنين.

قال هشام بن عمار: حدثنا عراك بن خالد، حدثنا يحيى بن الحارث. قال: قرأت على ابن عامر وقرأ على المغيرة بن أبي شهاب، وقرأ المغيرة على عثمان رضي الله عنه، قال هشام: وهذا أصح عندنا. (1)

وتوفى بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة، وراويه: هشام وابن ذكوان بسند.

فأما هشام: فهو هشام بن عمار بن نصير وكنيته أبو الوليد إمام أهل دمشق.

قال «ابن الجزري»: «كان هشام عالم أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، مع الثقة والضبط، والعدالة» وقد أخذ القراءة (بواسطة) عن عراك بن خالد المزي عن يحيى بن الحارث الدماري عن ابن عامر. (2)

ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين. (3)

وأما ابن ذكوان: فهو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي، شيخ الإقراء بالشام، وقد أخذ القراءة (بواسطة) عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الدماري عن ابن عامر.

قال [أبو زرعة الدمشقي] عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان ت 280 هـ: [لم يكن بالعراق، ولا بالحجاز، ولا بالشام، ولا بمصر، ولا بخراسان، في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه] (4)

وقال [ابن الجزري]: [كان ابن ذكوان شيخ الإقراء بالشام، وإمام الجامع الأموي، إليه انتهت مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم].

ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين. (5)

(2) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ط3 عيسى البابي الحلبي، ج1، ص: 457.
(3) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج1، ص: 142.
(4) معرفة القراء الكبار على الطبقات والعصار تأليف محمد أحمد شمس الدين أبو عبد الله الذهبي ج1، ص: 164.
(5) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج1، ص: 145.

(1) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1417 هـ - 1997م، مجلد 1، ص: 47-48.

المبحث الثاني: دراسة خلف ابن عامر في الأصول

المسألة الأولى: الخلف في الأصول

[هَاء الكناية]⁽¹⁾

- قال تعالى: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ . . . لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]
- وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [آل عمران: 145]
- وقال تعالى: ﴿نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]
- وقال تعالى: ﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: 20]
- وقال تعالى: ﴿فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ﴾ [النمل: 28]
- وقال تعالى: وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ﴾ [النور: 52]
- وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7]

قرأ هشام بخلف عنه بالقصر في هاء الكناية في الكلمات السابقة، فله فيها القصر والصلة.

والمواضع: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ في الموضعين في آل عمران، و﴿نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ﴾ و﴿نُؤْتِيهِ مِنْهَا﴾ الموضعان بالشورى و﴿فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ﴾ بالنمل وكذلك قرأ في ﴿وَيَتَّقَهُ﴾ بكسر القاف والهاء من غير صلة، وله الصلة في الوجه الثاني، وله في ﴿يَرْضَهُ﴾ في الزمر الإسكان والقصر.⁽²⁾

قال الشاطبي:

وَسَكَنَ يُؤَدِّهِ مَعَ نُؤَلِّهِ وَنُصَلِّهِ . . . وَنُؤْتِيهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا
وَعَنْهُمْ وَعَنْ حَفْصِ فَأَلْقَاهُ وَيَتَّقَهُ . . .
وَيَفِي الْكُلِّ قَصْرُ الْهَاءِ بَانَ لِسَانَهُ . . . بِخُلْفٍ . . .
وَإِسْكَانُ يَرْضَهُ يَمْنَهُ لَيْسَ طَيِّبًا . . . بِخُلْفِهِمَا . . .⁽³⁾
⁽⁴⁾

أما [يؤده] و[ونوله] و[ونصله] و[نؤته منها] و[فألقاه] و[ويتقه] فالخلاف فيها يدور بين القصر⁽⁵⁾ والصلة⁽⁶⁾، أما [يرضه] في سورة الزمر، فالخلاف فيها بين الإسكان والضم من غير صلة، لهشام⁽⁷⁾ هذا ما يؤخذ له من الشاطبية ولكن صاحب النشر ذكر أن الإسكان له ليس من طرق التيسير والشاطبية وإن كان صحيحا عنه وعلى هذا ينبغي

(1) هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكور، الغائب.

(2) تقريب المعاني في شرح حرز الأمانى، تأليف: سيد لا شيد والدكتور خالد محمد، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، ط9، 2015، ص: 98 - 101.

(3) حرز الأمانى ووجه التهاني في القراءات السبع، تأليف: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي، ضبط وتحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، ودار الفوثاني للدراسات القرآنية، ط4، 2005، البيت رقم: 160 - 161.

(4) حرز الأمانى، البيت رقم: 163-164.

(5) القصر هنا معناه: حذف حرف المد من غير صلة، ويعبر عنه كذلك بالاختلاس.

(6) والصلة هنا: إشباع الهاء بمقدار حركتين، ويعبر عنه كذلك بالمد.

(7) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة تأليف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ص: 274.

الاقتصار له على وجه الضم مع عدم الصلة.⁽¹⁾

التوجيه: وجه القراءة بالإشباع: أنه الأصل في هاء الضمير.

ووجه الإسكان: التخفيف، وهو لهجة «أزد السراة»، ووجه القصر، أو الاختلاس، أنه لهجة «عقيل، وكلاب».⁽²⁾

والوجه الراجح والمقدم عن هشام في باب «يُؤدِّه» هو القصر، والمد من زيادات القصيد.⁽³⁾

المسألة الثانية: الهمزتين من كلمة

قرأ هشام عن ابن عامر بخلف عنه في الهمزتين من كلمة، في الهمزة الثانية المفتوحة، التحقيق⁽⁴⁾ والتسهيل مع

الإدخال⁽⁵⁾ مثل: «أَنْذَرْتَهُمْ» (البقرة: 6)

وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه، مثل: «أَعْتَدَا مِتْنًا» (الصفات: 16)

وله في موضع فصلت التحقيق والتسهيل مع الإدخال، وله في المضمومة مثل: «أَلْقِي» (القمر: 25)

التحقيق مع الإدخال وعدمه، في كل مواضعها، فبالإدخال قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وبدون إدخال قرأ على طاهر بن غلبون⁽⁶⁾، وله في لفظ «أُمَّة» في مواضعه الخمس الإدخال وعدمه مع التحقيق.⁽⁷⁾ وهنا ننبه أن لابن ذكوان في همزة أعجمي تسهيل الهمزة الثانية كحفص، وأن ابن عامر أيضاً قرأ بهمزتين في «أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ» بالقلم مع تسهيل الثانية، والتحقيق أنه ليس لهشام هنا إدخال، خلافاً لما ذكره بعض شراح القصيدة.

ولهشام في الهمزة المكسورة نحو «أَلِه» و«أَذَا» الإدخال وعدمه مع التحقيق، والإدخال هنا من قراءة الداني على أبي الفتح، ومن قراءته على أبي الحسن يدخل فقط في المواضع السبعة المعروفة، مع التحقيق، ولا يسهل في الثانية إلا في موضع فصلت.⁽⁸⁾ ويقرأ ابن ذكوان موضع مريم «أَذَا مَا مِتُّ» بهمزتين خلافاً لمن قال أنه يقرأ بالأخبار، أما لفظ أُمَّة فلهشام فيه التحقيق مع الإدخال كما ذكر في التيسير حيث قال الداني: من قراءتي على أبي الفتح ولم يزد.⁽⁹⁾

قال الشاطبي: وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ . . . سَمَا وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُلًا⁽¹⁰⁾

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر ج1 ص: 308.

(2) الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر تأليف: محمد محمد محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط1، 1997 م، ج1، ص: 161.

(3) الرسالة الفراء في ترتيب وجوه القراء، تأليف: أحمد بن ثابت التلمساني، تحقيق: عبد العظيم محمود، مكتبة أولاد الشيخ، ط1، 2006، ص: 70.

(4) المشهور عنه التسهيل مع الإدخال فقط، والتحقيق ذكره صاحب الروضة والأهوازي، [الدرة الفريدة ج1/ص: 372].

(5) الإدخال ويعبر عنه كذلك بالمد، وهو إدخال ألف بين الهمزتين، وتسمى ألف الفصل، وهي بمقدار المد الطبيعي.

(6) تقرب المعاني للسيد لاشين، ص: 126، وذكر في التيسير ص32. لهشام التحقيق من دون إدخال في آل عمران وله تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال كقالون في البقية، ولهشام أيضاً التحقيق مع الإدخال في الثلاثة.

(7) الوايف في شرح الشاطبية في القراءات السبع، تأليف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، مكتبة السوادي، ط4، 1999، ص: 90.

(8) التيسير ص: 32.

(9) وذكر في النشر أن فيه خلط طرق، ودراستي من طريق الشاطبية لذلك ذكرته هنا.

(10) حرز الأمانى البيت رقم: 183.

وقال أيضاً: وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بِهَا لَدُّ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خَلْفٌ لَهُ وَلَا (1)
 وَأَثْمَةٌ بِالْخَلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ (2)
 وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبِي حَبِيبُهُ بِخَلْفِهِمَا بَرًّا وَجَاءَ لِيَفْصِلَا
 وَيَفِي آلِ عِمْرَانَ رَوَّوَا لَهُشَامِهِمْ كَحَفْصٍ وَيَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَأَعْتَلَا (3)

فوجه التسهيل، هو أن الهمزة حرف جلد، ثقيل، بعيد المخرج، وقد رفضت العرب جمعها في مواضع من كلامهم، من ذلك رفضهم إذا كانت الثانية ساكنة نحو: ﴿أَدَمٌ﴾ فخففوها بالبدل، فكان تخفيفها إذا كانت متحركة أولى وأحرى، لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل، وأيضاً فإن الهمزة قد تستثقل وهي مفردة فتخفف بالبدل والحذف وجعلها بين بين وإذا كان كذلك كان استثقالها إذا تكررت أولى وأقيس (4).
 ووجه التحقيق: أنه الأصل (5).

وحجة من أدخل بين الهمزتين ألفاً، أنه لما كانت الهمزة المخففة بزنتها محققة، قدر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف، فأدخل بينهما ألفاً ليحول بين الهمزتين بحائل يمنع من اجتماعهما (6).

المسألة الثالثة: الإدغام الصغير

اختلف عن ابن ذكوان في قوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ﴾ (الملك: 5).
 فروي عنه الإظهار والإدغام (7) ولم يذكر الداني في التيسير غير الإدغام.

قال الشاطبي: وَأَدْغَمَ مُرُّوَ وَكَيْفُ ضَيْرَ ذَابِلٍ زَوَى ظِلَّهُ وَغَرَّ تَسَدَّاهُ كَلْكَلَا
 وفي حرف زَيْنًا خلاف (8)

واختلف عن ابن ذكوان في ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (الحج: 36)، والصحيح أن له الإظهار فقط، لذا أشار الشاطبي: (وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا) (9).
 وليس لهشام في ﴿هَلْ تَسْتَوِي﴾ بالرعد من طريق الشاطبية والتيسير إلا الإظهار (10).
 وجه الإظهار: أنه الأصل، ووجه الإدغام التخفيف (11).

(1) حرز الأمانى البيت رقم: 196.

(2) حرز الأمانى البيت رقم: 199.

(3) حرز الأمانى الآيات: 200-201.

(4) الدررة الفريدة في شرح القصيدة لابن النجيبين الهذاني، تحقيق الدكتور: جمال طلبة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، ط: 1، 1433هـ ج1، ص: 272.

(5) الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي الفارسي الشيرازي الفارسي النحوي، المعروف بابن أبي مريم، تحقيق: عبد الرحمن إبراهيم بدر، ط1، 2007، دار الصحابة للتراث بطنطا، ج1، 82.

(6) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لـ مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق الدكتور محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط4، 1987، ج1، 74.

(7) فبالإظهار قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي، وبالادغام قرأ له على أبي الحسن طاهر بن غلبون، تقریب المعاني، للسيد لاشين، ص: 186.

(8) حرز الأمانى، الآيات 264-265.

(9) ينظر: تقریب المعاني للسيد لاشين ص: 189.

(10) التيسير للداني ص: 43.

(11) الفتوحات في القراءات العشر، تأليف: أ.د. أحمد عيسى المعصراوي، وأحمد عبد الرازق، دار الإمام الشاطبي، القاهرة - مصر، ج1، ص: 254.

المسألة الرابعة: الإمالة⁽¹⁾

قرأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان بخلف عنه إمالة الكلمات التالية: فله فيها الفتح والإمالة.

وهي: من انضادات ابن ذكوان 1- [الْحِمَارِ] 2- [مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِيْن] 3- [وَالْإِكْرَامِ]

4- [عَمْرَانَ] 5- [حمارك] فهذه خمسة أفاظ، قرأها ابن ذكوان بالفتح والإمالة.

فبالفتح قرأ الداني على ابن غلبون، وبالإمالة الكبرى قرأ على أبي الفتح فارس⁽²⁾

قال الشاطبي:

حِمَارِكَ وَالْمِحْرَابِ إِكْرَاهِيْن وَالْ... حِمَارٍ وَيْفِي الْإِكْرَامِ عَمْرَانَ مُثْلًا
وَكُلُّ بَخْلَفٍ لِابْنِ ذَكْوَانَ غَيْرَ مَا... يُجْرُ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمْ لِتَعْمَلًا⁽³⁾

فوجه الإمالة الكسرة السابقة واللاحقة، ووجه الفتح: الأصالة وعدم قصد المناسبة، وجمعا بين الروایتين وفق اللغتين.⁽⁴⁾

كما أمال ابن ذكوان أيضاً بخلف عنه، لفظ زاد غير الموضع الأول وهو: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: 10] فله فيها الفتح والإمالة، وهي: ﴿فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا﴾ [آل عمران: 173] و﴿فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ [التوبة: 124] ﴿فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا﴾ [التوبة: 125]⁽⁵⁾.

هذا الخلف ذكره الشاطبي لذلك تم ذكره هنا، وصاحب التيسير لم يذكر خلفا لذلك لم أشر إليه فالدراسة في الخلف فقط وليس حصر ما أماله ابن عامر.

قال الشاطبي: وَجَاءَ ابْنُ ذَكْوَانَ وَيْفِي شَاءَ مَيْلًا

فَزَادَهُمُ الْأُولَى وَيْفِي الْغَيْرِ خَلْفَهُ.....⁽⁶⁾

أمال ابن ذكوان بخلف عنه لفظ [هار] بالتوبة، ولم يذكر الداني في التيسير إلا الإمالة فقط لابن ذكوان، لذا لم يلزمني لأنه ليس فيه خلف هناك.

قال الشاطبي: وهار روى مرو بخلف.....

وجه الإمالة: أنها لغة أهل نجد من تميم وقيس وأسد، والفتح لغة أهل الحجاز.⁽⁷⁾

(1) وهي: تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء.

(2) تقريب المعاني ص: 228.

(3) حرز الأمانى البيت رقم: 232-233.

(4) الفتوحات في القراءات العشر، ج1، ص: 348.

(5) تقريب المعاني في شرح حرز الأمانى، تأليف: سيد لا شيد ودكتور خالد محمد، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، ط9، 2015، ص: 223.

(6) حرز الأمانى البيت رقم: 320.

(7) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها تأليف: محمد محمد سالم محيسن المكتبة الأزهرية للتراث، ط: 2006، ج1، ص: 46.

المسألة الخامسة: ياءات الزوائد⁽¹⁾

قرأ ابن عامر من رواية هشام بخلف عنه في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا﴾ بحذف الياء الزائدة وصلماً، ووقفاً كما روي عنه أيضاً⁽²⁾ إثباتها وصلماً ووقفاً.⁽³⁾

قال الشاطبي: وَكِيدُونَ فِي الْأَعْرَافِ حَجَّ لِيُحْمَلَا بِخُلْفٍ⁽⁴⁾

وجه الإثبات أنها على الأصل، وأنه اتباع لخط المصحف، وهو الوجه المختار والمقدم، وهي لغة الحجازيين، ووجه الحذف في الحاليين، لغة هذيل⁽⁵⁾

وكذلك قرأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان بخلف عنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ [الكهف: 70]

بالإثبات والحذف وصلماً ووقفاً، والوجهان صحيحان مقروء بهما لابن ذكوان.⁽⁶⁾

وقدم صاحب النشر الإثبات على الحذف.

قال الشاطبي:

وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلاً⁽⁷⁾

وقد قال النيسابوري: صاحب كتاب المبسوط في القراءات، [وذكر بعضهم لابن عامر بحذف الياء وهو غلط لأنني قرأته بالشام بإثبات الياء، وتأملته في مصاحفهم العتيقة فرأيتها مكتوبا بالياء].⁽⁸⁾

والحق ما قاله ابن الجزري في النشر.

قال في النشر: [الْحَذْفُ وَالْإِثْبَاتُ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ نَصًّا وَأَدَاءً، وَوَجْهُ الْحَذْفِ حَمْلُ الرَّسْمِ عَلَى الزِّيَادَةِ تَجَاوُزًا فِي حُرُوفِ الْمَدِّ]⁽⁹⁾.

(1) وهي: ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية.

(2) قطع له الجمهور بالياء في الحاليين، وهو الذي في طريق النشر، وذكره الخلاف فيه على سبيل الحكاية كما نبه عليه في النشر.

(3) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لأبي حفص سراج الدين الأنصاري، النشر، تحقيق أ.د. أحمد عيسى المعصراني، ط: وزارة الأوقاف القطرية، دار النوادر الكويت، ط2. 2011، ج10، ن، ص: 455.

(4) حرز الأمانى الأبيات: 431-432.

(5) الفتوحات في القراءات العشر ج1، ص: 429.

(6) تقريب المعاني للسيد لا شين ص: 296.

(7) حرز الأمانى البيت رقم: 440.

(8) المبسوط في القراءات العشر تأليف: أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، نشر: مجمع اللغة العربية، دمشق، 1981م، ص: 280.

(9) النشر في القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833 هـ) تحقيق: علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، ج2، ص: 313.

المبحث الثالث: دراسة خلف ابن عامر في الفرش

خلف ابن عامر في الفرش

[البقرة]

المسألة السادسة

قرأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان بخلف عنه لفظ، ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ في البقرة فقط، بإثبات ألف بعد الهاء هكذا [إبراهام] وقرأ بحذفها أيضاً مثل الجمهور وقد وردت خمسة عشر مرة في سورة البقرة⁽¹⁾.
قال الشاطبي: وَوَجَّهَانِ فِيهِ لِابْنِ ذَكْوَانَ هَهُنَا.....⁽²⁾

قال الحافظ أبو عمرو الداني: (وقرأت لابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين)⁽³⁾.
وقال ابن غلبون: (وقرأت أنا على (أبي) ﷺ، لابن ذكوان في سورة البقرة بالألف والياء جميعاً، وفيما بقي من القرآن بالياء، وأنا أخذ بهما جميعاً، أخبرني كذلك شيخنا أبو الجود - رحمه الله بقراءتي عليه بالقاهرة المحروسة).⁽⁴⁾

ووجه ذلك أن إبراهيم، اسم أعجمي، فيه لغات للعرب، لأن العرب إذا تكلمت بالأعجمية تلاعبت بها، فيجوز فيه (إبراهام) و(إبراهيم) و(إبرهيم) و(إبراهم) و(إبرهم) وقيل معنى إبراهيم بالسريانية.
(أب رحيم)⁽⁵⁾.

المسألة السابعة

إذا التقى حرفان ساكنان، وكان أولهما آخر كلمة، والثاني أول التالية، التي ثالثها مضموم ضمماً لازماً، مثل: ﴿بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [الأعراف: 49] و﴿حَبِيبَةً اجْتَنَّتْ﴾ [إبراهيم: 26] قرأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان بخلف عنه، بكسر نون التنوين، فله فيها وجهان: الوجه الأول بالضم، وبه قرأ له الداني على أبي الحسن، والوجه الثاني بكسر التنوين وصلاً كحفص.⁽⁶⁾

قال الشاطبي: سِوَى أَوْ وَقَلَّ لِابْنِ الْعَلَاءِ وَبِكَسْرِهِ..... لِتَنْوِينِهِ قَالَ ابْنُ ذَكْوَانَ مَقُولًا
بِخَلْفٍ لَهُ فِي رَحْمَةٍ وَحَبِيبَةٍ.....⁽⁷⁾

وجه ضم نون التنوين، أن ضممتها ههنا لاتباع ضمة التاء، ولم تكسر، وحقها الكسر لالتقاء الساكنين، بل ضمت كراهة الخروج من الكسرة إلى الضمة، لأن ذلك ثقيل عند العرب.
ووجه قراءة الكسر، أن الكسر فيه لالتقاء الساكنين، وهو الأصل فيه.⁽⁸⁾

- (1) المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، تأليف: الإمام المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهرزوري، تحقيق: عثمان غزال، دارالحديث، القاهرة، ط: 2007، ج1، ص: 276-277.
- (2) حرز الأمانى البيت: 484.
- (3) التيسير في القراءات السبع تأليف: عثمان بن سعيد الداني أبو عمرو، تحقيق: خلف بن حمود بن سالم، ط1، 2015، ص: 66.
- (4) الدرّة الفريدة في شرح القصيدة ج3، ص: 74.
- (5) الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج1، ص: 156.
- (6) تقريب المعاني في شرح حرز الأمانى ص: 322.
- (7) حرز الأمانى الأبيات: 497-498.
- (8) الفتوحات في القراءات العشر، ج1، ص: 473.

المسألة الثامنة

قرأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان بخلف عنه في ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ [البقرة: 245]

بالسين والصاد، فقد قرأ له الداني بالسين هنا على عبد العزيز الفارسي، وقرأ له بالصاد على سائر شيوخه.⁽¹⁾ وله الصاد الخالصة في الأعراف.

قال الشاطبي: وَيَبْصُطُ عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبَلٍ اعْتَلَا

وَبِالسَّيْنِ بِأَقْبِهِمْ وَيَفِي الْخَلْقِ بَصْطَةً وَقُلَّ فِيهِمَا الْوَجْهَانِ قَوْلًا مُوَصَّلًا⁽²⁾

فوجه السين الأصل، ووجه الصاد مجاورة حرف الاستعلاء والإطباق⁽³⁾.

المسألة التاسعة: سورة آل عمران

قرأ ابن عامر من رواية هشام بخلف عنه، في ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا﴾ [آل عمران: 169].

بياء الغيب والباقون بقاء الخطاب، وهو الوجه الثاني لهشام ذكر هذا الخلف الشاطبي⁽⁴⁾ ولم يذكره صاحب التيسير.⁽⁵⁾

قال الشاطبي: وَبِالْخُلْفِ غَيْبًا يَحْسَبَنَّ لَهُ وَلَا⁽⁶⁾

وجه القراءة بالياء [ولا يحسبن] أنه أسند الفعل إلى رسول الله ﷺ و[الذين] مفعول أول لـ [يحسبن] و[أمواتاً] مفعول ثاني، أو إلى كل احد على معنى: [ولا يحسبن حاسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً]، ويجوز أن يسند الفعل إلى [الذين]، فيكونوا هم فاعلين، والمفعول الأول على هذا يكون محذوفاً، والتقدير: [ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً] وجاز حذفه لأنه في الأصل مبتدأ فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: 197].

والمعنى: تقلبهم متاع قليل⁽⁷⁾.

ووجه القراءة بالتاء، «الذين قتلوا في سبيل الله» مفعول أول، و«أمواتاً» مفعول ثان، والتقدير: ولا تحسبن يا «محمد»

أو يا مخاطب الشهداء أمواتاً.⁽⁸⁾

(1) تقريب المعاني ص: 229.

(2) حرز الأمانى الآيات: 514-515.

(3) شرح طيبة النشر في القراءات، تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، تحقيق: الشيخ أنس مهرة، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 2000، ج1، ص: 198.

(4) الوافي في شرح الشاطبية ص: 240.

(5) الدر الثمين في قراءات الكتاب المبين تأليف: أ.د. أحمد محمد صبري، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط1، 2009، ج1، ص: 461.

(6) حرز الأمانى البيت: 577.

(7) الدر الثمين في شرح القصيدة، ج3، ص: 281.

(8) الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تأليف: محمد محمد محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط1، 1417هـ - 1997م، ج2، ص: 127.

المسألة العاشرة

قرأ هشام بخلف عنه ﴿قَالَ أَتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ﴾ [الأنعام: 80] بتخفيف النون، كما قرأ بتشديدها أيضاً.

وقد ذكر الداني الوجهان.⁽¹⁾

قال الشاطبي: وَخَفَّفَ نُونًا قَبْلَ فِي اللَّهِ مِنْ لَهُ . . . بِخَلْفِ أَتَى وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أَوْلًا⁽²⁾

الأصل [أتحاجونني] بنونين، فمن شدد أدغم الأولى في الثانية، ولا بد حينئذ من إشباع مد الواو لالتقاء الساكنين، وهما الواو والنون الأولى المدغمة، ومن خفف حذف إحدى النونين، واختلف في المحذوفة منها، فذهب الحذاق من النحويين، إلى أن المحذوفة هي الثانية، وإليه أشار الناظم بقوله: [والحذف لم يك أولاً] وإنما لم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع، ولما حذفت الثانية كسرت الأولى لأجل ياء الضمير.⁽³⁾

وجه التخفيف في النون، أن النون الثانية حذفت لالتقاء النونين ولكراهة التضعيف، ولا يجوز أن تكون النون الأولى محذوفة، لأنها دلالة الإعراب، ولأن الاستتقال إنما يقع بالتكرير في الأمر الأعم، ووجه التشديد، أنه الأصل في الكلمة، لأن أصلها بنونين، إلا أنه أدغم النون التي هي علامة رفع الفعل في النون التي تصحب ضمير المتكلم.⁽⁴⁾

المسألة الحادية عشر

اختلف عن ابن ذكوان في إمالة الراء والهمزة إذا كان الحرف الذي بعد الفعل ضميراً، فروي عنه في الراء والهمزة وجهان: إمالتهمما معاً، وفتحهما معاً، ومفهوم هذا: أنه إذا لم يكن الحرف الذي بعد الفعل ضميراً فلا خلاف عن ابن ذكوان في إمالة الراء والهمزة، وهذا الخلف ذكره الشاطبي وذكره الحافظ الداني أيضاً في الموضع خلافاً لمن زعم أنه خطأ النسخ، قال أبو عمرو: قرأت لابن ذكوان من رواية ابن الأخرم عن الأخفش عنه بإمالة الراء والهمزة في جميع القرآن ثم قال: وقرأت له على الفارسي عن النقاش عن الأخفش بإمالة الراء والهمزة إذا لم يتصل بالفعل ضمير، فإن اتصل به نحو ﴿فراءه حسناً﴾ و﴿راءك﴾ ونحوه أخلص فتحها، ثم قال: وقرأت له على أبي الفتح عن قراءته بإمالة الهمزة والراء مع الاسم الظاهر لا غير.⁽⁵⁾ والأمثلة:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الأنبياء: ٣٦) ﴿رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ (القصص: ٣١) ﴿فراءه حسناً﴾ (فاطر: ٨)⁽⁶⁾.

قال الشاطبي: وَحَرَفِي رَأَى كَلًّا أَمَلٌ مَزْنٌ صُحْبَةٍ . . . وَفِي هَمَزِهِ حُسْنٌ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَا

بِخَلْفٍ وَخَلْفٍ فِيهِمَا مَعَ مُضْمِرٍ . . . مُصِيبٌ . . .⁽⁷⁾

(1) التيسير في القراءات السبع، ص: 107.

(2) حرز الأمانى البيت رقم: 650.

(3) سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، تأليف: أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي، مراجعة: علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط3، 1954، ص: 212.

(4) الفتوحات في القراءات العشر ج1، ص: 603.

(5) الدررة الفريدة في شرح القصيدة ج/3، ص: 421.

(6) الوايف في شرح الشاطبية، ص: 260.

(7) حرز الأمانى الأبيات: 646-647.

وجه الفتح الأصل، ووجه الإمالة، لتقرب الألف من أصلها، أو حكمها، ولا بد أن ينحى بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرة فبذلك تتمكن إمالة الألف إلى نحو الياء.⁽¹⁾

المسألة الثانية عشر

لفظ [أدرى] حيثما جاء نحو ﴿وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ [يونس: 16] ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: 17] قرأه ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي بخلاف عنه، فله فيه الفتح والإمالة⁽²⁾.

والفتح مقدم لأنه طريق التيسير.

قال الشاطبي:

شَفَا صَادِقًا حَمَّ مَخْتَارٌ صُحْبَةٍ . . . وَيَصْرٍ وَهُمْ أَدْرَى وَيَا لَخُلْفٍ مُثْلًا⁽³⁾

التوجيه: الإمالة والفتح لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن الكريم، الفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة «بنوعيتها» لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد.⁽⁴⁾

المسألة الثالثة عشر

قرأ هشام عن ابن عامر الشامي لفظ ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: 23] بكسر الهاء وهمزة ساكنة، وفتح التاء وضمها، وجهان بمعنى: تهيأ لي أمرك، وتهيات لك⁽⁵⁾.

قال الشاطبي: وَهَيْتَ بِكَسْرِ أَصْلٍ كَفُّوْهُ وَهَمَزُهُ لِلسَّانِ وَضَمُّ التَّائِ لَوَى خُلْفَهُ دَلًا⁽⁶⁾

هذه القراءة لهشام عن طريق الحلواني⁽⁷⁾ من جميع طرقه عنه، بكسر الهاء وفتح التاء، مثل نافع، إلا أنه همز، وهي قراءة صحيحة كما في النشر وغيره، خلافا لمن وهم الحلواني، ومعناها: تهيأ لي أمرك، وأحسنت هيئتك، و(لك) متعلق بمحذوف على سبيل البدل، كأنها قالت: القول لك، وروى الداجوني⁽⁸⁾: كسر الهاء مع الهمز وضم التاء، قال الداني: (وهذا هو الصواب)، وجمع الشاطبي بين الوجهين ليجري على الصواب، وإن خرج بذلك عن طريقه⁽⁹⁾.

(1) الكشف عن وجوه القراءات وعللها، ج1، ص: 178-179.

(2) تقريب المعاني في شرح حرز الأمانى ص: 471.

(3) حرز الأمانى البيت رقم: 740.

(4) صفحات في علوم القراءات تاليف: د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادية، ط1، 1415هـ، ص: 312.

(5) الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر لـ: محمد محمد محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط1، 1997، ج2، ص: 325.

(6) حرز الأمانى البيت رقم: 777.

(7) هو: أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني الصَّفَّار، يعرف بيزداد، مقرئ ت 250 هـ من الكنز في القراءات العشر لأبي محمد ابن الوجيه ج1، ص: 121.

(8) هو: المقرئ الرَّملي الضرير المعروف بالدَّاجوني الكبير تمييزاً له عن ابن أخته أبي الفضل العبَّاس بن محمد المعروف بالدَّاجوني الصغير. والدَّاجوني نسبة إلى داجون من قرى الرملة بفلسطين. ت 324 هـ. (ينظر: معرفة القراء 1/ 215، وغاية النهاية 2/ 77).

(9) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لـ: الأنصاري النشار، ج2، ص: 132.

المسألة الرابعة عشر

قرأ هشام بخلف عنه بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة المكسورة في لفظ «أفئدة» في قوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾، وقرأ الباقر بخذف هذه الياء وهو الوجه الثاني لهشام⁽¹⁾

قال الشاطبي: وَأَفئِدَةً بَالِيًا بِخُلْفٍ لَهُ وَلَا⁽²⁾

فروى عنه الحلواني من طريقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة.

وهي من رواية العباس بن الوليد عن أصحابه عن ابن عامر.

قال الحلواني عن هشام: [هو من الوفود، فإن كان قد سُمع على غير قياس، وإلا فهو لغة المشبعين] من العرب الذين يقولون: الدراهم والصياريف، وليست ضرورة، بل لغة مستعملة].

قال ابن مالك: معروفة، وجعل منها قولهم: «بيننا زيد قائم جاء عمرو»، أي: بين أوقات قيام زيد، وأشبع فتحة النون؛ فتولدت الألف.⁽³⁾

المسألة الخامسة عشر

﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: 24] الموضع الأول، قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم الراء، والباقر بضم التاء، وفتح الراء، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، هذا ما يؤخذ من الشاطبية لابن ذكوان^{(4) (5)}.

قال الشاطبي: مَعَ الزُّخْرَفِ اعْكِسَ تَخْرُجُونَ بِفَتْحَةٍ. وَضَمَّ وَأَوْلَى الرُّومِ شَافِيَهُ مَثَلًا

بِخُلْفٍ مَضَى فِي الرُّومِ.⁽⁶⁾

وجه قراءة «تَخْرُجُونَ» بفتح التاء، أنه من خرج يخرج خروجاً، ووجه قراءة [تَخْرُجُونَ] بضم التاء هو من أخرج يخرج، أي [يخرجكم الله] وتخرجون أنتم بأمر الله خروجاً⁽⁷⁾.

(1) الوافي في شرح الشاطبية ص: 303.

(2) حرز الماني البيت رقم: 800.

(3) شرح طيبة النشر للنويري ج2، ص: 405.

(4) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة لعبد الفتاح القاضي، (المتوفى: 1403هـ) دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ص: 248.

(5) ولكن الذي حققه صاحب النشر أن طريق الأخفش وهي طريق الشاطبية بفتح التاء وضم الراء وقال لا ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه.

(6) حرز الأماني الأبيات: 282-283.

(7) معاني القراءات للشيخ العلامة، أبي منصور محمد أحمد الأزهرى، تحقيق: الشيخ أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 2010، ص: 177.

المسألة السادسة عشر

واختلف في ﴿وَأَنَّ الْيَاسَ﴾ [الصفات: 123] فابن عامر من رواية اب ذكوان، قرأ، بوصل همزة إلياس وهو الوجه المقدم فيصير اللفظ بلام ساكنة بعد إن، ويبتدئ بهمزة مفتوحة، والباقون بقطع الهمزة مكسورة بدأ ووصلا، وبه قرأ ابن ابن ذكوان في وجهه الثاني⁽¹⁾.

قال الشاطبي: وَالْيَاسَ حَذَفُ الْهَمْزِ بِالْخَلْفِ مَثَلًا⁽²⁾

وحاصل قراءة وصل الهمزة، هي رواية البغداديون عن أصحابهم، عن أصحاب ابن ذكوان، كالصوري وابن أنس والترمذي، وابن المعلى، وبه كان يأخذ النقاش، عن الأعمش، وكذا كان يأخذ الداجوني، وهو إمام قراء الشاميين، بخلاف من قال: أن الوصل غير صحيح عن ابن ذكوان، فقد تقدم النقل عن أئمة بلده على الوصل، والناقلون عنهم ذلك ممن أثبت هو لهم الضبط والإتقان، وقد تكون رواية للداني لأن الشاطبي قرأ به على أصحابه، وهم من الضبط والثقة بمكان، حتى أن الشاطبي سوى بين الوجهين عن ابن ذكوان ولم يشر لضعف كعاداته في الضعيف، فكيف به لو كان خطأ محضاً؟⁽³⁾

والتحقيق: أن الوجه صحيح.

ووجه القراءتين أن [إلياس] اسم أعجمي سرياني، قطعت همزته تارة، ووصلت أخرى⁽⁴⁾.

المسألة السابعة عشر

قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]

قرأ هشام/كي لا تكون/بالتاء وروى عنه بالياء، و[دولة] بالرفع والباقون بالياء والنصب،

تنبيه: خلف هشام في [يكون] فقط وليس له في [دولة] إلا الرفع⁽⁵⁾.

قال الشاطبي: وَمَعَ دَوْلَةٍ أَنْتَ يَكُونُ بِخَلْفٍ لَّا⁽⁶⁾

ووجه القراءة بالتاء، ورفع دولة، جعل [كان] بمعنى: [وقع وحدث] تامة، لا تحتاج إلى خبر، فرفع [دولة] بها، وأتى بالتاء لتأنيث لفظ [الدولة].

ووجه القراءة بالياء ورفع [دولة]، أن تأنيث [دولة] غير حقيقي⁽⁷⁾.

(1) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة: الثالثة، 2006، ص: 474.

(2) حرز الأمانى: البيت رقم: 898.

(3) شرح طيبة النشر للنويري، تحقيق: د. مجدي محمد سرور، بيروت 1، 2003، ج2، ص: 30-31.

(4) المهذب في القراءات العشر وتوجيهها، ج2، ص: 281.

(5) التيسير في القراءات السبع، المؤلف: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي (المتوفى: 444 هـ)، دراسة وتحقيق: د. خلف حمود سالم الشغدلي، الناشر: دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل - المملكة العربية السعودية، ط1، 1436 هـ، ص: 209.

(6) حرز الأمانى البيت رقم: 1067.

(7) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، للأنصاري النشار، ج4، ص: 128.

قال أبو عمرو الداني: [دولة] بالضم ما ينتقل من النعم، من قوم إلى قوم آخرين،
وبالفتح: الظفر والاستيلاء في الحرب.⁽¹⁾

فأكثر من روى عن هشام بالتأنيث والرفع، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، ورواه الحلواني عنه من أكثر طرقه،
وروي عنه كذلك التذكير مع الرفع في دولة كما سبق، هذا ما ورد في التيسير، وهناك وجه ثالث ضعفه الداني، وهو
التذكير مع النصب في دولة.⁽²⁾

قلت: فنستخلص من هذا أن الوجه المقدم في الأداء هو: التأنيث مع الرفع في [دولة]، لكثرة طرقه.

الخاتمة

الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فبعد هذا التطواف في رياض الأزهار اليانعة، والفواكه الدانية، [كتاب الله العزيز] تبين للباحث أمور، وهي من
نتائج هذا البحث:

- 1- أن قراءة ابن عامر الشامي جديرة بالدراسة، ولا سيما أنها من القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول،
وزد على ذلك أنه قد طعن فيها بعض المتأخرين وخاصة فيما انفرد به من حروف.
- 2- كذلك تبين من خلال هذه الدراسة، أن سبب الخلف هو أن القارئ يكون له في كلمة وجهان قد قرأ بهما جميعاً،
وقد ثبتا عنده، فينقل عنه أحد راوييه وجهاً، وينقل الراوي الثاني وجهاً آخر، وهذا الاختلاف يسمى عند
القراء، رواية، ولا يسمى قراءة، ولا يعتبر زائداً على العشر قراءات المعروفة، وإنما يبين اختلاف الرواة عن
القارئ حسب روايته هو عن روى فوفه.
- 3- ظهر كذلك من خلال الدراسة أن جلّ هذا الخلف لهشام أو لابن ذكوان عن ابن عامر، ولم يكادا يجتمعان في
خلف خلال هذه الدراسة.
- 4- انفرد ابن ذكوان ببعض الأحرف بالخلف دون بقية القراء منها في هذه الدراسة على سبيل المثال: لفظ
[إبراهيم] في سورة البقرة فقط، ولفظ: [إكْرَاهِيْن] في سورة النور، ولفظ: [الإكرام] في سورة الرحمن، ولفظ:
[عمران] في آل عمران، ولفظ: [المحراب] الموضع الأول من آل عمران أيضاً، ولفظ: [فَلَا تَسْأَلْنِي] في الكهف،
كل هذه المواضع انفرد بها ابن ذكوان عن بقية القراء.
- 5- كذلك تبين من خلال الدراسة أن راويي ابن عامر الشامي، لم يأخذا عنه مباشرة، كما هو الحال مع رواية نافع
وعاصم.
- 6- كما يوصي الباحث بدراسة قراءة ابن عامر الشامي دراسة لغوية أو مقارنة مع القراءات الأخرى، لأنها قراءة
سبعية تستحق الدراسة.
- 7- شحذ همم الباحثين ودفعهم لجمع خلف القراء في بقية الروايات والقراءات التي لم تطرق بعد.
- 8- بيان الأوجه المقدمة في الأداء من الأهمية بمكان، لذا نوصي الباحثين تناولها في كل قراءة ورواية.

(1) اتحاف فضلاء البشر، ج 2، ص: 530.

(2) أنظر الرسالة الغراء في ترتيب وجوه الأداء، ص 103.

المصادر والمراجع

1. اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 3، 2006.
2. البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لأبي حفص سراج الدين الأنصاري، النشر، تحقيق أ. د. أحمد عيسى المعصراوي، وزارة الأوقاف القطرية، دار النوادر الكويت، ط 2، 2011.
3. البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة لعبد الفتاح القاضي، (المتوفى: 1403هـ) دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ص: 248.
4. تقريب المعاني في شرح حرز الأمان، تأليف: سيد لا شيد ودكتور خالد محمد، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، ط9، 2015.
5. التيسير في القراءات السبع تأليف: عثمان بن سعيد الداني أبو عمرو، تحقيق: خلف بن حمود بن سالم، ط1، 2015.
6. حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، تأليف: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي، ضبط وتحقيق: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، ودار الفوناني للدراسات القرآنية، ط4، 2005.
7. الدر الثمين في قراءات الكتاب المبين تأليف: أ. د. أحمد محمد صبري، دار الصحابة للتراث بطنطا، ط1، 2009.
8. الدر الفريدة في شرح القصيدة لابن النجيين الهذاني، تحقيق الدكتور: جمال طلبة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، ط1، 1433هـ.
9. الرسالة الغراء في ترتيب وجوه القراء، تأليف: أحمد بن ثابت التلمساني، تحقيق: عبد العظيم محمود، مكتبة أولاد الشيخ، ط1.
10. سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، تأليف: أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي، مراجعة: علي الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط 3، 1954.
11. شرح طيبة النشر للنويري، تحقيق: د. مجدي محمد سرور، بيروت ط1، 2003.
12. شرح طيبة النشر في القراءات، تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، تحقيق: الشيخ أنس مهرة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 2000.
13. صفحات في علوم القراءات تأليف: د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادية، ط1، 1415 هـ.
14. الفتوحات في القراءات العشر، تأليف: أ. د. أحمد عيسى المعصراوي، وأحمد عبد الرازق، دار الإمام الشاطبي، القاهرة - مصر.
15. الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، نصر بن علي الفارسي الشيرازي الفارسي النحوي، المعروف بابن أبي مريم، تحقيق: عبد الرحمن إبراهيم بدر، ط 1، دار الصحابة للتراث بطنطا، 2007.
16. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق الدكتور محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط4، 1987.
17. المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، تأليف: الإمام المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهرزوري، تحقيق: عثمان غزال، دار الحديث - القاهرة، ط: 2007.
18. معاني القراءات للشيخ العلامة، أبي منصور محمد أحمد الأزهرى، تحقيق: الشيخ احمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 2001.
19. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1417 هـ - 1997م.
20. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ط3 عيسى البابي الحلبي.

21. المبسوط في القراءات العشر تأليف: أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، نشر: مجمع اللغة العربية، دمشق، 1981.
22. المهذب في القراءات العشر وتوجيهها تأليف: محمد محمد سالم محيسن المكتبة الأزهرية للتراث، ط: 2006.
23. النشر في القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833 هـ) تحقيق: علي الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.
24. الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر تأليف: محمد محمد سالم محيسن، دار الجيل، بيروت، ط1، 1997.
25. الواجف في شرح الشاطبية في القراءات السبع، تأليف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، مكتبة السوادي، ط4.